

Nuevos paradigmas de legitimación en el uso de la fuerza: De la invasión de Irak (2003) a la guerra en Irán (2026)

**Sandra
BLASCO LISA**

El tránsito desde la intervención militar en Irak en 2003 hasta las recientes operaciones contra la República Islámica de Irán en 2026 constituye un caso paradigmático para el análisis de la evolución de los mecanismos de legitimación del uso de la fuerza en el sistema internacional contemporáneo. A más de dos décadas de distancia, la reaparición en el espacio público europeo del lema “No a la guerra” evidencia no solo la persistencia de una sensibilidad social frente al recurso a la fuerza armada, sino también la continuidad geoestratégica de Oriente Medio

como escenario de confrontación estructural.

Más allá de esta continuidad, lo verdaderamente relevante desde una perspectiva jurídico-internacional es la mutación de los marcos argumentativos empleados por Estados Unidos para justificar su acción exterior. La comparación entre la doctrina de la administración de George W. Bush y la praxis de la administración de Donald Trump permite identificar una transformación sustancial en la relación entre poder, derecho y legitimidad. No hay duda de que en ambas administraciones se priorizaba y prioriza el famoso “America first”. Sin embargo, el modo de legitimación y las acciones militares que han llevado a

cabo distan mucho entre sí. La pérdida de influencia geopolítica y de liderazgo a nivel económico han propiciado ese cambio de paradigma estadounidense en las relaciones internacionales.

En el caso de Irak, la intervención de 2003 se articuló, al menos formalmente, en conexión con el Derecho internacional vigente. La administración Bush construyó su argumentación en torno a la noción de amenaza potencial, en una interpretación expansiva del derecho de legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta reinterpretación supuso una flexibilización del requisito de inmediatez tradicionalmente asociado a la legítima defensa, abriendo la puerta a lo que parte de la doctrina ha deno-

Diapositiva presentada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2003, en el Consejo de Seguridad de la ONU que pretende ilustrar las supuestas conexiones entre el régimen iraquí y redes terroristas vinculadas a Al Qaeda, en el marco de la campaña de legitimación previa a la intervención militar en Irak. Este tipo de representaciones gráficas formó parte del discurso estratégico orientado a justificar la existencia de una amenaza inminente, pese a la posterior falta de evidencia concluyente, evidenciando el uso instrumental de la información en la construcción jurídica y política del recurso a la fuerza. Fuente: Wikipedia / United States Department of State, Iraq Is Harboring Terrorists, Including Al Qaida, 2003. Dominio público.

minado “legítima defensa preventiva”. “Invoking a purported right of anticipatory self-defence, the United States and the United Kingdom based their invasion entirely on unsubstantiated, and widely doubted, claims that Iraq possessed and produced WMD.” (Melzer, *Targeting killing*, 2009, p. 53). En este punto, resulta particularmente ilustrativa la distinción propuesta por DINSTEIN, quien advierte que “[w]hereas a preemptive (or preventive or anticipatory) strike is directed at an armed attack that is merely ‘foreseeable’ (or even just ‘conceivable’), an interceptive strike counters an armed attack which is already in progress, even if it is still incipient”. Esta diferenciación permite delimitar con mayor precisión los márgenes de licitud de la legítima defensa, excluyendo aquellas actuaciones basadas en amenazas meramente hipotéticas (DINSTEIN, *War, Agression and Self-Defense*, 2012, p. 205)

La narrativa oficial se sustentó en tres pilares fundamentales: la presunta posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen iraquí, su eventual vinculación con organizaciones terroristas (e.g. Al Qaeda) y su caracterización como amenaza sistémica. A estos elementos se añadieron consideraciones de carácter estratégico y económico, especialmente relacionadas con el control de recursos energéticos y la estabilidad del sistema monetario internacional (e.g. incluso que Irak saliese del sistema –dólar en la venta del petróleo).

Desde el primer momento, se priorizó una campaña intensiva en medios de comunicación de masas en los que se hablaba de acabar con un régimen de tiranía que masacraba a su población (la cual ya estaba, tras las sanciones por la invasión de Kuwait en los años noventa, en una situación de desamparo y con niveles de riqueza preindustriales), así como de la ventaja competitiva si se lograba liberalizar el crudo iraquí.

Así, entre 2002 y 2003, la administración Bush hizo una campaña internacional para legitimar dicha invasión. En primer lugar, Bush

Derribo de la estatua de Saddam Hussein en la plaza Firdos de Bagdad el 9 de abril de 2003, convertido en uno de los símbolos más difundidos de la caída del régimen iraquí tras la intervención liderada por Estados Unidos. La escena, ampliamente mediatizada, operó como un potente instrumento de legitimación política y narrativa internacional, proyectando la imagen de liberación frente a la tiranía, pese a las controversias posteriores sobre la legalidad de la intervención y la construcción discursiva que la precedió. Fuente: Wikipedia / United States Department of Defense, The statue of Saddam Hussein topples in Baghdad's Firdos Square, 9 April 2003. Dominio público.

llevó al Congreso de Estados Unidos la cuestión y consiguió una votación afirmativa en el mismo. En octubre de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó, con el apoyo de los dos grandes partidos y con amplia mayoría, una ley que permitía al presidente de Estados Unidos usar la fuerza para defender a su país de Irak y de “las amenazas” que este país pudiera suponer para la seguridad del país americano. Además de ello, la administración Bush intentó en el otoño de 2002, conseguir una resolución favorable del Consejo de seguridad de Naciones Unidas, aspecto fundamental para poder usar la fuerza armada. Solo esto le permitiría tener una legitimidad externa amparada en el Derecho internacional.

No obstante, esta construcción fue objeto de una intensa contestación doctrinal. El manifiesto “War with Iraq is not in America’s National

Interest” constituyó una crítica relevante desde el realismo político, subrayando la desconexión entre la intervención y los intereses estratégicos fundamentales de Estados Unidos. En dicho manifiesto, se afirmaba que “[w]e also recognize that Saddam Hussein is a tyrant and that Iraq has defied a number of U.N. resolutions. But military force should be used only when it advances U.S. national interests. War with Iraq does not meet this standard” (*The New York Times*, 26 septiembre 2002). Entre sus firmantes, John Mearsheimer anticipó el desplazamiento del eje geopolítico hacia Asia y el creciente protagonismo de China, cuestionando la centralidad de Irak como amenaza prioritaria, “(...) determining how much power is enough becomes even more complicated when great powers contemplate how power will be distributed among them ten or twenty

years down the road. The capabilities of individual states vary over time, sometimes markedly, and it is often difficult to predict the direction and scope of change in the balance of power. Remember, few in the West anticipated the collapse of the Soviet Union before it happened. In fact, during the first half of the Cold War, many in the West feared that the Soviet economy would eventually generate greater wealth than the American economy, which would cause a marked power shift against the United States and its allies. What the future holds for China and Russia and what the balance of power will look like in 2020 is difficult to foresee” (MEARSHEIMER, *The Tragedy*, 2001, p. 35).

Desde el punto de vista operativo, la intervención en Irak respondió a un modelo clásico de guerra interestatal con ocupación territorial, caracterizado por el despliegue masivo de fuerzas terrestres (hasta

400.000 militares en suelo iraquí). Este tipo de operaciones plantea desafíos específicos en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en relación con la protección de la población civil en contextos de ocupación prolongada.

En contraste, las operaciones desarrolladas en 2026 contra Irán evidencian una mutación significativa tanto en el plano estratégico como en el jurídico. La estrategia estadounidense se ha orientado hacia la neutralización selectiva del liderazgo político-militar mediante ataques aéreos de precisión. Este enfoque plantea interrogantes jurídicos en relación con la licitud del *targeting* de dirigentes estatales, en función de su participación directa en las hostilidades. Esta evolución puede interpretarse en el marco de lo que parte de la doctrina ha denominado el “law of 9/11”, entendido como “a general trend in the post-9/11 jurisprudence that

promotes a broader right to kill and is premised on a US political thought process that is decoupled from the accepted framework of international law” (GHOSHRAY, “Targeted killing...”, 2014, p. 359). En este contexto, “such extrajudicial killings are not only asymptotic with human rights law’s sanctity of life paradigm, but they also stand in contradiction to customary international law’s due process paradigm”. (GHOSHRAY, “Targeted killing...”, 2014, p. 360).

A diferencia del caso iraquí, la dimensión de legitimación internacional aparece notablemente debilitada. Mientras que en 2002–2003 la administración Bush desplegó esfuerzos para obtener respaldo del Consejo de Seguridad —culminando en la Resolución 1441 (2002)—, en el caso de Irán se observa una tendencia a prescindir de los mecanismos multilaterales. Conviene recordar que dicha resolución no autorizó explícitamente

Soldados del United States Army controlan el acceso a una instalación en Samarra mientras una multitud de civiles protesta contra la presencia militar estadounidense, en el contexto de la operación Iraqi Freedom (27 de abril de 2003). La imagen ilustra la complejidad operativa de las fases iniciales de ocupación, donde la interacción entre fuerzas militares y población civil plantea desafíos sustanciales para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en particular en materia de mantenimiento del orden, proporcionalidad en el uso de la fuerza y protección de civiles en situaciones de tensión.

Foto: Wikipedia / Marcus J. Quarterman, U.S. Army, Iraq, 27 April 2003.

Mapa de las principales operaciones militares de la coalición en Iraq tras la invasión de 2003, que refleja la rápida proyección hacia Bagdad y la posterior configuración de un conflicto prolongado y asimétrico. Fuente: Wikipedia / Aduran.

el uso de la fuerza, lo que generó un intenso debate sobre la legalidad de la intervención. En este sentido, parte de la doctrina ha señalado que “the argument, which is widely accepted as having little substance, interpreted Resolution 1441 (2002) as reviving the authorization (given in Resolution 678 (1991)) to use military action... without the need for any further decision by the Council”. (CRYER *et al.*, *An International Criminal*, 2012, p. 324). Todos los países creían que para tomar una decisión así sería necesario volver a votar en el Consejo de Naciones Unidas; sin embargo, la administración Bush utilizó esa votación para tener la carta de legitimidad que necesitaba para llevar a cabo la operación. MURPHY apunta que la justificación estadounidense se articuló sobre la denominada “revival theory”, según la cual “the United States asserted that the invasion was lawful because it was

authorized by the Security Council” y fue “revived” por la ruptura material de Iraq “of the cease-fire conditions” (MURPHY, “Assessing the Legality...”, 2004, p. 175 y 202).

En el contexto actual, la erosión del papel de Naciones Unidas refleja una tendencia más amplia hacia la fragmentación del orden internacional. Este fenómeno puede interpretarse como un desplazamiento desde un modelo de “legalización estratégica” hacia otro más próximo a la *Realpolitik*, en el que el Derecho internacional pierde centralidad frente a consideraciones de poder; o, incluso, en una reconfiguración del tablero mundial, en una revisión de las alianzas tradicionales donde se priorizan acuerdos concretos frente a reglas multilaterales globales.

Asimismo, la diferencia entre ambos escenarios pone de manifiesto la transformación de la guerra contemporánea. Mientras que la inva-

sión de Irak respondía a un paradigma de guerra convencional con ocupación territorial, el caso de Irán se inscribe en una lógica de conflicto limitado, caracterizado por el uso de la fuerza a distancia y la evitación de compromisos prolongados sobre el terreno. Este cambio tiene implicaciones directas para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en lo relativo a la identificación de objetivos militares y la evaluación de la proporcionalidad.

En definitiva, el análisis comparado de ambos episodios permite constatar una doble transformación: por un lado, en las estrategias militares; por otro, en los mecanismos de legitimación del uso de la fuerza. Si en 2003 el debate giraba en torno a la interpretación del Derecho internacional, en 2026 la cuestión parece desplazarse hacia su progresiva marginalización. La pérdida de influencia geopolítica y de liderazgo a nivel económico han propiciado ese cambio de paradigma estadounidense en las relaciones internacionales. Ello plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad del orden jurídico internacional para seguir operando como límite efectivo al ejercicio del poder en un contexto de creciente competencia entre grandes potencias.

REFERENCIAS

COSIALLS UBACH, Andrés Miguel. “El ataque directo al Jefe de Estado enemigo: status jurídico en el ámbito del DICA.” *Boletín CODESEL*, no. 8, abril 2026, pp. 1–11.

DINSTEIN, Yoram. *War, Aggression and Self-Defence*. 6th ed., Cambridge University Press, 2017.

MELZER, Nils. *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. International Committee of the Red Cross, 2009.

MEARSHEIMER, John J. *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W. Norton & Company, 2001.

Ghoshray, Saby. “Targeted Killing and the International Legal Framework.” *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol. 46, no. 1, 2014, pp. 343–372.

MURPHY, Sean D. “Assessing the Legality of Invading Iraq.” *Georgetown Law Journal*, vol. 92, no. 2, 2004, pp. 173–257.

CRYER, Robert, et al. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. 2nd ed., Cambridge University Press, 2010.

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. *Resolution 1441 (2002)*. S/RES/1441, 8 Nov. 2002.

“War with Iraq Is Not in America’s National Interest.” *The New York Times*, 26 Sept. 2002.